

DINHEIRO TRAZ FELICIDADE, ATÉ UM LIMITE

Dr. Nélio Fernando dos Reis¹; Dr. Alequexandre Galvez de Andrade¹
¹(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo)

Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar se o dinheiro traz felicidade. A revisão bibliográfica apresenta conceitos sobre felicidade e dinheiro. A metodologia usada foi a quantitativa com 422 respondentes e aplicação matemática de funções racionais, cujo tamanho populacional possibilita obter 95% de confiança e erro máximo de $\pm 5\%$. Foi feita uma única pergunta para grupos heterogêneos em função da renda. Esses dados foram correlacionados e se obteve um coeficiente fortemente positivo de 0,899. O resultado matemático apresenta uma curva assíntota denotando que quanto mais dinheiro, mais felicidade até o limite de 30 salários-mínimos.

Palavras-Chave: Felicidade. Dinheiro. Assíntota.

Résumé: L'objectif de ce travail était d'analyser si l'argent apporte le bonheur. La revue de la littérature présente des concepts sur le bonheur et l'argent. La méthodologie utilisée était quantitative dans la collecte des données auprès de 422 répondants et avec application mathématique, dont la taille de la population permet d'obtenir une confiance de 95% et une erreur maximale de $\pm 5\%$. Une seule question a été posée pour les groupes hétérogènes en fonction du revenu. Ces données ont été corrélées et un coefficient fortement positif de 0,899 a été obtenu. Le résultat mathématique présente une courbe asymptote indiquant que plus il y a d'argent, plus il y a de bonheur.

Mots-clés : Bonheur. Argent. Asymptote.

1 INTRODUÇÃO

O tema felicidade é campo de estudo de várias áreas como psicologia, sociologia e economia, separando em dois aspectos o material e o social. Do ponto de vista material a renda é o principal fator de felicidade, por outro lado tem-se as questões das relações sociais que também são fundamentais (RIBEIRO, 2015).

Muitas pessoas se perguntam se dinheiro traz felicidade. A partir dessa dúvida, buscou-se fazer este estudo científico para verificar a seguinte hipótese: h1 – Dinheiro traz felicidade e h2 - Há limite de renda para a felicidade.

Fez-se levantamento bibliográfico para melhor entender o fenômeno felicidade e dinheiro. Foram ouvidas 422 pessoas, através mídias sociais, que responderam o grau de felicidade em relação ao dinheiro. De forma manual, dividiu-se essas pessoas em grupo por dedução de sua provável renda.

Os dados foram tratados e tabulados em uma função racional para saber o quanto de dinheiro uma pessoa precisa para ser feliz. Os resultados indicam que dinheiro traz felicidade até 30 salários-mínimos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A felicidade é um fenômeno socialmente construído e está relacionada à percepção da satisfação geral das pessoas com a própria vida, em que elas percebem, em suas trajetórias de vida, experiências positivas mais recorrentemente do que aquelas negativas, conferindo um propósito ou sentido em suas vidas.

2.1 FELICIDADE

“A felicidade é o que os antigos gregos chamavam de ‘eudaimonia’, um termo ainda usado em ética. Para as emoções associadas à felicidade, os filósofos preferem utilizar a palavra prazer” (BIRMAN, 2010).

Segundo Wilkinson (2001), por volta do século 6 a.C., na China, dois filósofos apontaram dois caminhos para se atingir a felicidade: “Lao Tsé defendeu que a harmonia na vida podia ser alcançada através da união com o *tao*, ou seja, com as forças da natureza. Já Confúcio enfatizou o dever, a cortesia, a sabedoria e a generosidade como elementos que permitiriam uma existência feliz”.

“Para o filósofo grego Aristóteles, que viveu no século IV a.C., a felicidade é uma atividade de acordo com o que há de melhor no homem. Para Aristóteles, um homem feliz é um homem virtuoso. Epicuro, filósofo grego que viveu nos séculos IV e III a.C., defendia que a melhor maneira de alcançar a felicidade é através da satisfação dos desejos de uma forma equilibrada, que não perturbe a tranquilidade do indivíduo” (MARCONDES, 2010, p. 1)

Segundo Abdullah (2010) “Jesus Cristo defendeu o amor como o elemento fundamental para se atingir a harmonia em todos os níveis, inclusive no nível da felicidade individual”. Sua doutrina ficou conhecida como cristianismo.

O filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau defendeu que o ser humano era, originalmente, feliz, mas que o advento da civilização havia destruído esse estado original de harmonia. “Para se recuperar a felicidade original, a educação do ser humano deveria objetivar o retorno deste à sua simplicidade original” (NICOLA, 2005).

Para Bentham (2021, p.1):

“Na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, os filósofos Jeremy Bentham e John Stuart Mill criaram o utilitarismo, doutrina que dizia que a felicidade era o que movia os seres humanos. Segundo o utilitarismo, os governos nacionais têm, como função básica, maximizar a felicidade coletiva e bem-estar”.

Freire e Filho (2010), afirma que o positivismo do filósofo francês Auguste Comte (1798-1857) enfatizou a ciência e a razão como elementos que deveriam nortear o ser humano na busca da felicidade. Esta felicidade seria baseada no altruísmo e na solidariedade entre todo o gênero humano, formando a chamada "religião da

humanidade". O filósofo alemão Karl Marx (1818-1883) defendeu o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes, como elemento fundamental para se atingir a felicidade humana

O psiquiatra Sigmund Freud (1856-1939), o criador da psicanálise, defendia que todo ser humano é movido pela busca da felicidade, através do que ele denominou princípio do prazer. Porém essa busca seria fadada ao fracasso, devido à impossibilidade de o mundo real satisfazer a todos os nossos desejos. A isto, deu o nome de "princípio da realidade". Segundo Freud, “o máximo a que poderíamos aspirar seria uma felicidade parcial” (FREIRE FILHO, 2010).

2.2 DINHEIRO

Ao longo de sua longa história o dinheiro foi se tornando cada vez mais o que era em sua essência, algo virtual. Ou seja, o dinheiro vai se estabelecendo historicamente como aquilo que sempre foi, uma ideia ou significado abstrato que é incorporado num significante concreto (as moedas do que quer que seja). Pode-se dizer assim que o dinheiro é uma ideia. Uma ideia abstrata que se concretiza pelas regras que a fazem operar entre os humanos (KEYNES, 1996).

Mas acima de tudo, o que essa ideia carrega são os compromissos concretos assumidos entre os humanos no tempo. KEYNES, 1996, afirma na sua Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda: “o dinheiro é elo entre o presente e o futuro, e isso não apenas porque simboliza apostas privadas sobre valorização futura deste ou daquele ativo ou itens de riqueza, mas porque compromete os homens a produzi-los”.

Segundo SPC BRASIL, 2020, um levantamento nacional realizado com consumidores com dívidas em atraso há mais de 90 dias pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). De acordo com a pesquisa, “dois em cada três (65,6%) inadimplentes se sentem deprimidos, tristes e desanimados por deverem e, diante da situação, 16,8% recorrem a vícios como cigarro, comida ou álcool, sobretudo as pessoas das classes C, D e E (17,5%)”.

Segundo Fontes (2020), existe um valor médio para a felicidade. Um estudo feito pelos pesquisadores Angus Deaton e Daniel Kahneman, ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, apontou que um salário ótimo seria de, em média, US\$ 75 mil anuais, ou R\$ 410 mil em 12 meses. Isso daria, aproximadamente, um salário de R\$ 34 mil por mês.

Neste estudo busca-se encontrar o valor ótimo para a felicidade, através de função racional.

2.3 FUNÇÃO RACIONAL

Segundo Mutolo e Bonetto (2008), em matemática, uma função racional é uma razão de polinômios. Para uma simples variável x , uma típica função racional é, portanto:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

Onde $P(x)$ e $Q(x)$ são polinômios e $Q(x) \neq 0$.

Para análise de tal função, sugere-se o seguinte processo:

- 1) Analisar onde $y = f(x)$ é definida, investigando assim se há assíntotas verticais. Se há uma assíntota vertical em $x = a$, analisar o comportamento da função quando $x \rightarrow a$, ou seja, estudar os limites laterais $\lim_{x \rightarrow a^+} y$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} y$. Caso haja várias assíntotas verticais, é interessante construir uma tabela com alguns valores da função para diferentes valores de x entre as assíntotas verticais.
- 2) Descobrir onde $y = f(x)$ corta o eixo y fazendo $x = 0$
- 3) Descobrir onde $y = f(x)$ corta o eixo x fazendo $y = 0$
- 4) Analisar o comportamento de $y = f(x)$ quando $x \rightarrow -\infty$
- 5) Analisar o comportamento de $y = f(x)$ quando $x \rightarrow +\infty$

3 METODOLOGIA

Este trabalho buscou identificar o grau de felicidade dada a renda das pessoas. A partir disso, buscou-se fazer levantamento bibliográfico acerca do tema. Levantou-se uma questão: quanto maior a renda, maior a felicidade? Diante do questionamento estabeleceu-se a seguinte hipótese:

H1: O dinheiro traz felicidade.

H2: Há um ponto ótimo de renda para a felicidade.

O método é dedutivo, pois através de equação matemática pode-se deduzir que há relação entre renda e felicidade. Os dados foram coletados através pergunta simples nas mídias sociais: qual sua renda e qual o grau de felicidade que você está nesse momento. O intervalo do grau de felicidade variava entre 0 e 100. Sendo 0 o grau de evidência mínimo e 100 o grau de evidência máximo. Havia orientação para usar números quebrados e não múltiplos de 10, por exemplo, a título de haver uma distribuição mais equânime.

Ao grupo de maior renda foi dada uma segunda opção, atribuir valor de felicidade maior que 100 como forma de premiar o fato de terem muito mais renda que a maioria da população.

Determinação da amostra com dados não conhecidos foi com a seguinte fórmula:

$$n = \frac{(z)^2 \cdot 0,25}{e^2}$$

Onde n é o número da amostra; e é o erro de estimativa; z é nível de confiança.

Neste estudo se deseja saber o tamanho da amostra (n) necessária para determinar o grau de felicidade em função da renda. Não foi feito um levantamento prévio da proporção amostral e, portanto, seu valor é desconhecido. Buscou-se obter 95% de confiança e erro máximo de estimativa (e) de $\pm 5\%$ (ou 0,05). Com esses dados, buscou-se saber quantas pessoas precisam responder a pesquisa. Utilizou-se a fórmula para determinação de amostra com dados desconhecidos para essa estimação.

$$n = \frac{(1,96)^2 \cdot 0,25}{0,05^2} = \cong 384$$

Foram abordadas milhares de pessoas através de redes sociais e obteve-se 422 respondentes.

4 RESULTADOS

Foi perguntado a cada participante o seguinte: qual sua renda e qual o grau de felicidade que você está nesse momento? As respostas foram tabuladas em valores médios de acordo com a tabela abaixo. O valor do salário-mínimo estabelecido no Brasil, pela Lei 14.158, para o ano de 2021 é de R\$ 1.100,00.

Tabela 1: Distribuição dos respondentes em função da renda

Renda (Salários-mínimos)	Frequência (número de respostas)
0 a < 5	210
5 a < 15	141
15 a < 25	31
25 a < 35	25
35 a < 45	7
45 a < 55	5
55 a < 65	3

Fonte: os autores

Conforme a tabela 1 demonstra, a maior parte das respostas obtidas foram de pessoas que possuem rendas inferiores a 15 salários-mínimos. Pessoas com renda acima desse patamar foram acionadas para responderem, mas se abstiveram em sua grande parte. Os resultados estão na tabela 2 abaixo.

Tabela 2: Renda e grau de felicidade

Renda (Salários-mínimos) Até (x)	Razão (R) de Felicidade média (y)
5	53
15	72
25	80
35	84
45	87
55	89
65	91

Fonte: os autores

Observa-se que na tabela 2 tem-se duas variáveis: renda (x) e felicidade (y). A análise correlacional indica a relação entre as duas variáveis. Calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson segundo a seguinte fórmula:

$$r^2 = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n(\sum y^2) - (\sum y)^2}} \quad (1)$$

O resultado da fórmula apresenta um $r^2 = 0,899$

Este coeficiente, normalmente representado por r^2 assume apenas valores entre -1 e 1. Sendo que quanto mais próximo de $r^2 = 1$; significa uma correlação fortemente positiva entre as duas variáveis. Quando a renda aumenta a felicidade também.

A partir dessa informação, considerando que dá a razão da felicidade R em função da renda x , foi estabelecido que $R(x) = \frac{100x+300}{x+10}$. Para entender o comportamento da felicidade em função da renda, esboça-se pequenos cálculos matemáticos de $R(x)$. Conforme Murolo e Bonetto (2008), segue-se:

1) Investigando assim se há assíntotas verticais. Para que $R(x) = \frac{100x+300}{x+10}$ exista, é necessário que o denominador $x + 10$ seja diferente e zero:

$$x + 10 \neq 0$$

$$x \neq -10$$

Assim $R(x)$ existe para $x \neq -10$, tem-se nesse ponto assíntotas verticais. Para provar vamos analisar o comportamento $R(x)$ quando $x \rightarrow -10$, ou seja, vamos analisar os limites laterais $\lim_{x \rightarrow -10^-} R(x)$ e $\lim_{x \rightarrow -10^+} R(x)$.

Para estimar o $\lim_{x \rightarrow -10^-} R(x)$, vamos montar uma tabela tomando valores de x “próximos” de -10, porém menores que -10.

Tabela 3: Valores de $R(x) = \frac{100x+300}{x+10}$ para $x \rightarrow -10^-$

x	x	$R(x) = \frac{100X+300}{X+10}$	R(x)	
↓	-	10,01	70.100	↓
	-	10,001	700.100	
	-	10,000100	7.000.100	
	-	10,0000100	70.000.100	
	-10^-	-10,00000100000	700.000.101	

Fonte: Os autores

Pela tabela, percebemos que, quando $x \rightarrow -10^-$, temos $R(x)$ assumindo valores cada vez maiores. Concluimos então que $\lim_{x \rightarrow -10^-} R(x) = +\infty$.

Para o cálculo de $\lim_{x \rightarrow -10^+} R(x)$, vamos montar uma tabela tomando valores de x “próximos” de -10, porém maiores que -10.

Tabela 4: Valores de $R(x) = \frac{100x+300}{x+10}$ para $x \rightarrow -10^+$

x	x	$R(x) = \frac{100X+300}{X+10}$	R(x)	
↓	-	9,9	6.900	↓
	-	9,99	69.900	
	-	9,999	699.900	
	-	9,9999	6.999.900	
	-10^+	-9,99999	69.999.900	

Fonte: Os autores

Pela tabela, percebemos que, quando $x \rightarrow -10^+$, temos $R(x)$ assumindo valores cada vez maiores. Concluimos então que $\lim_{x \rightarrow -10^+} R(x) = -\infty$.

Descobre-se assim, que $R(x)$ corta o eixo R fazendo $x = 0$:

$$R(0) = \frac{100.0 + 300}{0 + 10}$$

$$R(0) = \frac{300}{10}$$

$$R(0) = 30$$

Desta forma, $R(x)$ corta o eixo R em $R(0) = 30$ e, em termos práticos, 30 representa o grau de felicidade quando a pessoa não tem renda alguma.

Conforme acima, descobre-se também onde $R(x)$ corta o eixo x fazendo $R(x) = 0$:

$$R(0) = \frac{100 \cdot 0 + 300}{0 + 10}$$

Tal divisão é zero somente se o numerador $100x + 300$ for zero, logo:

$$R(0) = 100x + 300 = 0$$
$$x = -3$$

Assim, $R(x)$ corta o eixo x em $x = -3$

Verifica-se assim, o comportamento de $R(x)$ quando $x \rightarrow -\infty$. Logo, vamos investigar o limite $\lim_{x \rightarrow -\infty} R(x)$.

Para tanto, vamos montar uma tabela tomando valores de x cada vez menores.

Tabela 5: valores aproximados de $R(x)$ para pequenos valores de x

x	x	$R(x) = \frac{100x+300}{x+10}$	$R(x)$
↓	-	100	107,777777777778
	-	1.000	100,7070707070707
	-	10.000	100,07007007007
	-	100.000	100,00700070007
	$-\infty$	-	1.000.000
			↓
			100

Fonte: Os autores

Pelos cálculos, observa-se que, se x assumir valores cada vez menores, $R(x)$ assume valores cada vez mais próximos de 100, então temos que $\lim_{x \rightarrow -\infty} R(x) = 100$. Observa-se ainda que $R(x)$ assume valores cada vez $x \rightarrow +\infty$, formando uma assíntota horizontal.

Nota-se que $\lim_{x \rightarrow -\infty} R(x) = 100$ pode ser obtido algebricamente ao fazer

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{100x+300}{x+10} \approx \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{100x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 100 = 100$$

Analisa-se também, o comportamento de $R(x)$ quando $x \rightarrow -\infty$. Logo, vamos investigar o limite $\lim_{x \rightarrow \infty} R(x)$.

Para tanto, vamos montar uma tabela tomando valores de x cada vez maiores.

Tabela 6: valores aproximados de $R(x)$ para grandes valores de x

x	x	$R(x) = \frac{100x+300}{x+10}$	$R(x)$
↓	100	93,6363636363636	↓
	1.000	99,30693069307	
	10.000	99,93006993007	
	100.000	99,99300069993	
$+\infty$	1.000.000	99,99930000700	100

Fonte: Os autores

Pelos cálculos, observa-se que, se x assumir valores cada vez maiores, $R(x)$ assume valores cada vez mais próximos de 100, então temos que $\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = 100$. Observa-se ainda que $R(x)$ assume valores cada vez mais próximos de 100, porém com valores menores que 100; assim, quando $x \rightarrow +\infty$.

Conforme já realizado, nota-se que $\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = 100$ pode ser obtido algebricamente ao fazer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{100x+300}{x+10} \approx \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{100x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 100 = 100$$

O valor limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = 100$ indica, em termos práticos, que, por maior que seja a renda, o grau de felicidade não excede o valor 100, representada pela linha $R(x) = 100$.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, buscou-se obter 95% de confiança e erro máximo de estimativa (e) de $\pm 5\%$ (ou 0,05). Para tanto superou-se a amostra necessária de respondentes, obtendo-se 422 respostas. Encontrou-se coeficiente de correlação igual a 0,899 entre renda e felicidade. Isso revelou fortemente que quanto maior a renda, maior a felicidade.

Dentre as 422 pessoas que responderam o grau de felicidade que sentem, confirmou-se que a hipótese 1 de que o dinheiro traz felicidade e a hipótese 2 de que há limite de renda que seria o ponto ótimo para a felicidade.

No estudo com função racional, o valor limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = 100$ indica, em termos práticos, que, por maior que seja a renda, o grau de felicidade não excede o valor 100 representada pela linha $R(x) = 100$, embora tenha sido dada a oportunidade de extrapolar esse valor aos que possuem maior renda.

Vários estudos têm demonstrado que as pessoas produzem significados diversos ao dinheiro, muitas vezes contraditórios. Podem ser fonte de prazer, de altruísmo e, ao mesmo tempo, de sofrimento e de desigualdade.

É preciso ter em mente que as experiências com o acesso que se tem ao dinheiro, além da própria história de vida, são influenciadas pelos contextos sociais, econômicos e políticos que se enfrenta enquanto sociedade. E esse contexto pode ajudar ou dificultar a vivenciar momentos de satisfação e de prazer.

Como sugestão para outros trabalhos científicos fica o desafio de medir o tipo de consumo que gera mais felicidade, dada determinada renda.

6 REFERÊNCIAS

ABDULLAH, L.C «ISLAM.COM: REFLEXÕES SOBRE A FELICIDADE». ISLAM.COM, 2010. Consultado em 21-03-2021

BENTHAM, J. Disponível em: < <https://educacao.uol.com.br/biografias/jeremy-bentham.htm>>. Acesso em: 21-03-2021.

BIRMAN, J. "Muitas felicidades?! O imperativo de ser feliz na contemporaneidade." Ser feliz hoje: reflexões sobre o imperativo da felicidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.

FONTES, L. Dinheiro traz felicidade e leva a uma vida satisfatória, segundo pesquisas, 2020. Disponível em: <<https://www.otempo.com.br/interessa/dinheiro-traz-felicidade-e-leva-a-uma-vida-satisfatoria-segundo-pesquisas-1.2371479>>. Acesso em: 20-07-2021.

FREIRE FILHO, J. "A felicidade na era de sua reprodutibilidade científica: construindo "pessoas cronicamente felizes"." Ser feliz hoje: reflexões sobre o imperativo da felicidade. Rio de Janeiro: FGV (2010).

IBGE, 2020. Condições de vida, desigualdade e pobreza. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza.html>>. Acesso em: 31-07-2021.

KEYNES, J.M. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (PDF). Rio de Janeiro: Nova Cultural, 1996.

LEI Nº 14.158, DE 2 DE JUNHO DE 2021. Salário-mínimo. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14158.htm>. Acesso em 01-08-2021.

MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia - dos Pré-socráticos a Wittgenstein. 13ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.

MUROLO, A.; BONETTO, G. Matemática aplicada à administração, economia e contabilidade. São Paulo: Cengage, 2008.

NICOLA, U. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna. Tradução de Maria Margherita de Luca. São Paulo. Globo. 2005.

DINHEIRO TRAZ FELICIDADE? ATÉ UM LIMITE

Dr. Nélio Fernando dos Reis

Dr. Alequexandre Galvez de Andrade

RIBEIRO, C. A. C. Renda, Relações Sociais e Felicidade no Brasil. **Dados**, v. 58, n. 1, p. 37–78, mar. 2015. SPC BRASIL, 2020. 8 em cada 10 inadimplentes sofreram impacto emocional negativo por conta das dívidas, revela pesquisa CNDL/SPC Brasil. Disponível em: <<https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas>>. Acesso em: 15-07-2021.

WILKINSON, P. O livro ilustrado das religiões: o fascinante universo das crenças e doutrinas que acompanham o homem através dos tempos. Tradução de Margarida e Flávio Quintiliano. São Paulo: Publifolha, 2001.